

KEKSALIK DAVRIDA RIVOJLANISHNING IJTIMOY SHART - SHAROITLARI

Turg'unova Sarvinoz

**Alfraganus Universiteti Pedagogika va psixologiya
yo'nalishi 3-kurs talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16791953>

Annotatsiya: Ushbu maqolada keksalik davrining psixologik va ijtimoiy xususiyatlari, biologik va ruhiy qarish, adaptatsiya strategiyalari jarayonlarining o'ziga xos jihatlari yoritilgan. Keksalarning hayotidagi ijtimoiy aloqalarning ahamiyati, shaxs sifatida o'zini saqlab qolish muammosi hamda faol va passiv keksayish modellari tahlil qilingan. Shu bilan turli olimlar tomonidan qarilik yoshining bosqichlari va belgilariga oid tasniflar keltirib, tafakkur, psixik jarayonlar-xotira, diqqat kabi jihatlardagi o'zgarishlar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Keksalik, psixologik qarish, biologik qarish, passiv keksayish, qarilik, faol keksayish, xotira, diqqat, donishmandlik, shaxsiy rivojlanish.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ В СТАРОСТИ

Тургунова Сарвиноз

**Университет Альфраганус, студентка
3 курса кафедры педагогики и психологии**

Аннотация: В статье рассматриваются психологические и социальные особенности старости, особенности биологического и психического старения, стратегии адаптации. Анализируется значение социальных связей в жизни пожилых людей, проблема сохранения себя как личности, а также модели активного и пассивного старения. В то же время, различные учёные предлагают классификации стадий и признаков старости, анализируют изменения в таких аспектах, как мышление, психические процессы – память, внимание.

Ключевые слова: Старость, психологическое старение, биологическое старение, пассивное старение, старость, активное старение, память, внимание, мудрость, личностное развитие.

SOCIAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT IN OLD AGE

Turg'unova Sarvinoz

**Alfraganus University, 3rd year student of the
Department of Pedagogy and Psychology**

Abstract: This article covers the psychological and social characteristics of old age, the specific aspects of biological and mental aging, adaptation strategies. The importance of social ties in the lives of the elderly, the problem of preserving oneself as a person, and models of active and passive aging are analyzed. At the same time, various scientists have provided classifications of the stages and signs of old age, and analyzed changes in aspects such as thinking, mental processes - memory, attention.

Keywords: Old age, psychological aging, biological aging, passive aging, old age, active aging, memory, attention, wisdom, personal development.

Keksalik davri ishlab chiqarishda faol ishtirok etishdan uzoqlashish, nafaqaga chiqish bilan ijtimoiy pozitsiyaning o'zgarishi taraqqiyotning ijtimoiy vaziyatidagi muhim

o'zgarishlardir. Keksalarga nisbatan ijtimoiy vaziyatning noaniqligi ular hayotining ijtimoiy vaziyatini to'liq deb bo'lmaydi. Keksalik davrida inson quyidagi savolni hal qiladi: eski ijtimoiy aloqalarini saqlab qolish hamda yangi ijtimoiy aloqalarni o'rnatish yoki yaqinlarining qiziqishlari barcha ularga qo'shilish yoki o'z muammolarini hal qilish uchun individual hayotga kirish. Bu tanlov u yoki bu moslashuv strategiyasini — o'zini shaxs sifatida yoki individ sifatida saqlab qolishni belgilaydi. Ana shu tanlovga, moslashuvning strategiyasiga bog'liq ravishda yetakchi faoliyat o'zini shaxs sifatida saqlab qolishga, yoki individ sifatida saqlab qolishga yo'naltirilishi mumkin.

«Yopiq kontur tipi» bo'yicha adaptatsiya strategiyasida tashqi dunyoga qiziqishlar va intilishlar darajasining pasayishida, egotsentrizm, emotsional nazoratning susayishi, to'liqmaslik kompleksi, qo'zg'aluvchanlik ba'zan atrofdagilarga befarqlikda namoyon bo'ladi. Ba'zan ushbu keksayish modelini «passiv keksayish» yoki ijtimoiy qiziqishlarning yo'qolishi ham deb atashadi. Bunga alternativ ravishda yana bir model mavjud, ya'ni jamiyat bilan aloqalar saqlab qolinadi, yanada rivojlantiriladi. Yetakchi faoliyat ijtimoiy tajribani tizimlashtirish va uzatishdan iborat bo'ladi. Bu yoshda keksalar kasbiy faoliyatlarini davom ettirishlari, memuarlar yozishlari, o'qitishlari, ustozlik qilishlari, nabiralarni tarbiyalashlari va jamoat ishlari bilan shug'ullanishlari mumkin. O'zini shaxs sifatida saqlab qolish uchun kuchi yetadigan mehnat bilan shug'ullanish, turli qiziqishlarga ega bo'lish, yaqinlarga kerakli inson bo'lishga intilish, hayotga qiziquvchanlikni his qilish zarur.

Qarilikning yosh chegaralarini turli olimlar turlicha tavsiflashadi, lekin ko'pchilik 60—65 yoshni qarilikning boshlanishi sifatida e'tirof etishadi. Misol sifatida bir necha olimlarning qarashlarini keltiramiz: Chexiyalik professor B.Prijigoda: 60—75 B qarilik, 75—100 yosh keksalik. DJ,Blrrem: 50—75 yosh so'nggi yetuklik, 75 yoshdan keyin qarilik. I) II. liromley qarilikning 3 bosqichini ko'rsatib o'tadi: 65—70 yilni sevimli ishdan uzoqlashish; 70 yoshdan keyin keksalik; 110 yilni — munillaganlik, qarib kasalga chalinish va o'lim. Uossiya gerontologiyasi asoschilaridan biri I.V.Davidovskiy keki.ilik boshlanishining aniq sanasi mavjud emas, degan fikrai bildirgnii1. Hoshqa mashhurgerontolog N.F.Shaxmatov keksayishmuamrnolarlga biologik nuqtayi nazardan yondashib, psixik keksayishni plltkazy nerv sistemasining oliy bo'limlarida yoshga oid destruktiv O'AHuiishlar natijasi sifatida qaraydi2, Keksayish yoshga oid muqaΓΓMΓ jarayon bo'lishiga qarab har kimda har xil individual kechadi. Itutunjahon sogliqni saqlash Yevropa byurosining klassifikatulyii.siga muvofiq, erkaklarda qarilik 61—74 yosh, ayollarda 55—74 yosh, 75 dan keyin keksalik boshlanadi, 90 yoshdan keyin uzoq umr ko'ruvchilar deb ataladi.

Biologik qarish psixik jarayonlar, holatlar, xususiyatlar va xattiharakatlarda keskin o'zgarishlarni vujudga keltiradi. Aksariyat sezgi organlari zaiflashadi, asab sistemasi kuchsizlanadi, ma'lumotlarni qabul qilish (xotira) va ularni qayta ishlash, mohiyatini anglash (tafakkur), u yoki bu holatlarga nigohini to'plash va unda muayyan muddat tutib turish (diqqat) qiyinlashadi... Irodaning kuchsizlanishi og'riq sezgilariga nisbatan bardoshlilik tuyg'usini yemira boshlaydi. Natijada tashqi ta'simi qabul qilishda diqqatni saralash xususiyati o'z ahamiyatini yo'qotib borishi sababli qari odam bola tabiatli arazchan, ko'ngli bo'sh, hissiyotga beriluvchan xarakterli bo'Mib qoladi. Shuning uchun ular bilan muloqotga kirishishda mazkur shaxsning sifatlarini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Xotiraning zaiflashuvi qariyalarda xayolparastlik illatini keltirib chiqaradi, ko'pincha esda olib qolish, esda saqlash va esga tushirish o'rlasida ko'pgina sabablarga ko'ra nomutanosiblik tug'iladi, natijada unutish jarayoni

kuchayadi. Diqqatini muayyan ob'ektga to'play olmaslik oqibatida biron faoliyat turi ustida uzoq mashg'ul bo'la olmaslik vujudga keladi. Narsa va jismlarni noto'g'ri idrok qilish, ya'ni illyuziyalar ko'proq o'rin egallaydi. Monokulyar va binokulyar ko'rishda xilma-xillik yuzaga keladi. Xarakter xislatlarida chekinish, hadiksirash, ishonchsizlik hislari yetakchi rol o'ynay boshlaydi.

B.A.Grekov so'z assotsiatsiyasi metodi asosida keksalarda xotira jarayonining xususiyatini tekshirgan. Uning ma'lumotlarini quyidagicha ifodalash mumkin: 1) 70-80 yoshlardagi keksalikda xotira (ayniqsa mexanik esda olib qolish) zaiflashadi; 2) 70-89 yoshlarda mantiqiy-ma'noli xotirada miqdoring ahamiyati saqlanadi; 3) obrazli xotira zaiflashadi; 4) 70-89 yoshlarda xotiraning barqarorlik negizida ma'noning ichki aloqasi yotadi; 5) uzoq muddatli xotira kuchsizlanadi; 6) 90 yoshda nutqning ichki bog'lanishi buziladi; 7) xotiraning obrazli, hissiy turlari nutqning tuzilishiga bo'ysunmay qoladi. Psixologiyada qariyalarda aqliy faollikni o'rganishda korreksion sinov va Krepilin sinovidan foydalaniladi. Kamolotning umumiy modeli U. Shayening uch omilli variantlari yordamida yaratiladi. Hozirgi zamon psixologiya fanida keksalikni uchta tomondan: ontogenez psixologiyasi, psixogerontologiya va tibbiyot psixologiyasi yo'nalishlarida o'rganish zarur ma'lumotlar to'plash imkoniyatini bermoqda. Sog'lom qariyalarda donishmandlik umming oxirgi nafasiga qadar saqlanishi tajribalarda qayd qilindi. Psixopatologik holatlar barcha qariyalarda uchun majburiy bosqich emasligi ham tasdiqlangan. Keksalik davrida, umuman ayollar bilan erkaklar o'rtasidagi donishmandlikda farq mavjud bo'lsa ham, lekin qariyalarda orasidagi donishmandlik, donolik xislatlari ham ikkala ham jinsga xosdir. Shuning uchun ikkala jins o'rtasida biologik qarishda tafovut mavjud bo'lsa-da, lekin ruhiy jihatdan zaiflashuv jarayonida o'zaro yaqinlik hukm suradi. Psixogerontologiyada yuksak ijodiy faoliyatning o'ziga xos ko'rinishlarini tadqiq qilish rassomlar, yozuvchilar va bastakorlarning ijodini, huquqshunoslarni qobiliyati va mahoratini hisobchilarning kasbiy malakalarini o'rganish yo'nalishlarida amalga oshirilgan.

Xulosa qilib aytganda, keksalik davri inson hayotidagi murakkab, ammo muhim bosqichlardan biridir. Bu davrda inson shaxsiy va ijtimoiy jihatdan moslashuv strategiyasini tanlaydi, bu esa uning faol yoki passiv keksayish modelini belgilab beradi. Ijtimoiy aloqalarning saqlanishi va faol hayot tarzi sog'lom qarilikning muhim omillaridan hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.G'G'oziyev. Ontogenez psixologiyasi. O'quv qo'llanma. Noshir.2010 y. 360 b.
2. Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova. Rivojlanish Psixologiyasi. Pedagogik Psixologiya. «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti. TOSHKENT – 2018. 154-bet.
3. Jumayev, N.Z. Ontogenez psixologiyasi. O'quv qo'llanma / N.Z. Jumayev. Buxoro: "Sadridin Salim Buxoriy" Durdona, 2022.216 bet.